

YANGI O'ZBEKISTONDAGI ZAMONAVIY TA'LIM VA ILM-FAN SOHASIDAGI ISLOHOTLAR TALABA-YOSHLARNING O'RNI VA AHAMIYATI

Akromova Shahlo

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi I-bosqich talabasi

e-mail:akromovashahlo80@gmail.com

Tel:+998 997058512

Oltmishev Toxirjon Turgunovich

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15280737>

Annotasiya: Maqolada Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ta'lim va ilm-fan sohasidagi islohotlar, ularning natijalari hamda talaba yoshlarning bu jarayondagi o'rni haqida so'z yuritiladi. Maktab, oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot tizimidagi o'zgarishlar tahlil qilinib, yoshlarning jamiyatdagi roli va ilmiy innovatsiyalarga qo'shayotgan hissasi yoritilgan.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, ta'lim islohatlari, ilm-fan rivoji, oliy ta'lim, maktab ta'limi, innovatsion ta'lim, ilmiy tadqiqotlar, yosh olimlar, talabalar roli, raqamli ta'lim, xalqaro ta'lim hamkorligi.

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng ta'lim va ilm-fan sohasida ko'plab islohatlarni amalga oshirdi. Ayniqsa, so'nggi yillarda ta'lim tizimini xalqaro andozalarga moslashtirish, ilmiy innovatsiyalarni rivojlantirish va yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu maqolada Yangi O'zbekistondagi ta'lim va ilm-fan sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, ularning talaba yoshlar uchun ahamiyati va jamiyat rivojlanishidagi o'rni tahlil qilinadi. So'nggi yillarda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, uni xalqaro tajribaga moslashtirish, ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda. Ta'lim dasturlarini yangilash O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlariga asosan umumta'lim va oliy ta'lim muassasalarida ilg'or pedagogik texnologiyalar va innovatsion ta'lim usullari joriy etilmoqda. Xalqaro universitetlar va hamkorlik yurtimizda xalqaro oliy ta'lim muassasalarining filiallari ochilib, talabalar xorijiy tajribaga ega bo'lish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Talabalarga imtiyozlar va grantlar davlat tomonidan yetakchi universitetlar, xorijiy va mahalliy grantlar, kreditlar orqali yoshlarning ilm olishiga sharoit yaratib berilmoqda. Ta'limning raqamlashtirilishi o'quv jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalari joriy qilinib, onlayn ta'lim tizimi rivojlantirilmoqda. Ilm-fanni rivojlantirish, yosh olimlarni qo'llab quvvatlash maqsadida quyidagi islohotlar amalga oshirilmoqda: Ilmiy tadqiqotlarga e'tibor kuchaytirildi, yangi innovatsion texnologiyalarini o'rganish va tatbiq etish maqsadida ilmiy markazkar tashkil etildi. Doktorantura va ilmiy loyihalar soni oshmoqda. Yosh olimlarning tadqiqot olib borishlari uchun xalqaro ilmiy loyihalarida ishtirok etish imkoniyati kengaymoqda. Startup va innovatsion g'oyalar talabalarining ilmiy innovatsiyalari va startup loyihalarini moliyalashtirish uchun davlat va xususiy sektor tomonidan mablag' ajratilmoqda. Yangi O'zbekistonda ta'lim va ilm-fan taraqqiyotida talaba yoshlar muhim o'rin tutadi. Ularning faoliyati quyidagi yo'nalishlarda ahamiyatlidir: Kelajak yetakchilari bugungi talabalar ertangi kunning mutaxassisleri bo'lib, mamlakat taraqqiyotida muhim ro'l o'ynaydi. Ilmiy innovatsiyalarni ilgari surishda talabalar turli ilmiy loyihalar va startuplar orqali jamiyatda texnologik yangiliklarni rivojlantirishga hissa qo'shmoqda. Talaba yoshlar jamiyatda faollik

ko'rsatib, turli ijtimoiy loyihalarda ishtirok etmoqda. Davlat siyosatining yetakchi ishtirokchilari-talabalar davlat tomonidan ishlab chiqilayotgan ta'lim va innovatsion islohatlarning amaliy natijalarini shakllantirishda bevosita qatnashmoqda. Maktab ta'limida ham bir qancha islohotlar o'tkazildi. 11 yillik ta'lim tizimi tiklandi, o'quvchilarga kengroq bilim olish va kasb-hunar o'rganish imkoniyati yaratildi. Fanlarni chuqurlashtirib o'qitish tizimi joriy qilindi. Ayniqsa, matematika, fizika, kimyo, biologiya, informatika fanlariga alohida e'tibor qaratildi. Xalqaro baholash tizimlari joriy etildi. PISA, TIMSS kabi xalqaro baholash tizimlari orqali ta'lim sifati oshirilmoqda. Shuningdek, Oliy ta'lim tizimida ham yangilanishlar olib borildi. Yangi universitetlar ochildi, so'nggi besh yil ichida 40 dan ortiq yangi oliy ta'lim muassasalari tashkil etildi. Xalqaro universitetlar filiallari faoliyat boshladi. Turin, Webster, MGIMO, INHA universitetlarining filiallari O'zbekistonda ochildi. Qabul kvotalari oshirildi. Ilgari oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasi 9-10% bo'lsa, hozir bu ko'rsatkich 40% ga yetdi. Ikkinchi mutaxassislik olish imkoniyati yaratildi. Talabalar bir vaqtda ikkita yo'nalishda tahsil olishi mumkin. Modul tizimi va kredit-modul tizimi joriy etildi. Talabalar dars jadvalini mustaqil tuzish imkoniyatiga ega bo'ldi. „ Elektron ta'lim“ platformalari yaratildi, UzEdu, Ziyonet kabi ta'lim platformalari orqali masofaviy o'qish imkoniyati paydo bo'ldi. Raqamli universitetlar va elektron kutubxonalar tashkil etildi. Talabalar dars materiallarini onlayn shaklda olish imkoniyati paydo bo'ldi. Ilmiy tadqiqotlarga davlat tomonidan ko'maklashildi. Ilmiy loyihalar uchun davlat granti ajratilmoqda. Har yili yosh olimlarning innovatsion loyihalariga mablag' ajratilmoqda. Doktorantura o'rinlari ko'paytirildi. Ilmiy kadrlar yetishtirish uchun magistratura va doktorantura bosqichlari qabul kvotalari oshirildi. Ilmiy-tadqiqot institutlari modernizatsiya qilinmoqda. Fan va innovatsiya markazlari zamonaviy laboratoriyalar bilan ta'minlanmoqda. „ Yosh olim “ davlat dasturi joriy etildi . bu dastur doirasida yosh tadqiqotchilar ilmiy ishlari xalqaro Scopus, Web of Science kabi platformalarda e'lon qilgan tadqiqotchilarga moddiy rag'batlantirish joriy etilgan. Talabalar xalqaro olimpiadalar, ilmiy konferensiyalar va amaliyot dasturlarida ishtirok etmoqda. Chet el universitetlari bilan almashinuv dasturlari kengaytirilmoqda. Davlatimizda ta'lim turi mezonlarga qarab tasniflanadi. Rasmiy ta'lim yani formal ta'lim bu davlat yoki xususiy ta'lim muassasalarida beriladigan, rasmiy dasturlar asosida tashkil etilgan ta'limdir. Maktabgacha ta'lim bolalar bog'chalari va boshqa muassasalarda beriladi. Umumiy o'rta ta'lim boshlang'ich, o'rta va yuqori sinflarni o'z ichiga oladi. Kasb-hunar ta'limi, kasb-hunar kollejlari va texnikumlarda o'qitiladi. Oliy ta'lim – universitet, institut va akademiyalarda beriladi. Magistratura va doktorantura, ilmiy darajalar olish uchun davom etadigan ta'lim. Norasmiy ta'lim, bu odatiy ta'lim muassasalaridan tashqarida, hayot davomida o'rganiladigan bilim va ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Masalan:

- Mustaqil o'rganish (kitob o'qish, onlayn kurslar, videodarsliklar).
- Tajriba orqali o'rganish (ish jarayonida yoki oilada).
- Murabbiylik va maslahatlar orqali o'rganish.

Noformal ta'lim. Bu rasmiy tizimdan tashqarida, lekin ma'lum bir tuzilishiga ega bo'lgan ta'lim shaklidir.

- kurslar va treninglar (til kurslari, IT kurslari, biznes seminarlari).
- Repitetorlik darslari.
- Kasbiy malaka oshirish dasturlari.

Masofaviy ta'lim, bu internet yoki boshqa texnologiyalar orqali amalga oshiriladigan ta'lim shakli bo'lib u quyidagilarga bo'linadi:

- Onlayn universitet va kurslar.
- Videodarsliklar va vebinarlar.
- Mustaqil ta'lim platformalari (Coursera, Udemy, Khan Academy va boshqalar).

Hayot davomiy ta'lim, bu inson butun hayoti davomida yangi bilim va ko'nikmalarni egallab borishini anglatadi. Kasbiy rivojlanish, shaxsiy o'sish va yangi texnologiyalarga moslashish bu ta'lim turiga kiradi.

Yangi O'zbekiston taraqqiyotining asosiy yo'nalishlaridan biri - ta'lim va ilm-fan sohasidagi islohotlarni chuqurlashtirishdir. Mamlakatda innovatsion va zamonaviy bilimlarga asoslangan ta'lim tizimi shakllanmoqda, ilg'or texnologiyalar joriy etilib, xalqaro standartlarga mos ilmiy tadqiqotlar qo'llab-quvvatlanmoqda. Bunday islohotlarning amalga oshirilishida talaba yoshlarning o'рни va ahamiyati juda katta. Bugungi kunda talabalar nafaqat bilim oluvchi, balki ilm-fan va texnologiyalar rivojiga hissa qo'shuvchi, yangi go'yalar muallifi hamdir. Ularning ilmiy-ijodiy salohiyatini rivojlantirish uchun stipendiyalar, grantlar, startup loyihalar va ilmiy markazlar tashkil etilmoqda. Xulosa qilib aytganda, Yangi O'zbekistonda ta'lim va ilm-fan sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar yoshlarning har tomonlama rivojlanishi va ularga mustahkam bilim berishga xizmat qilmoqda. Bu esa mamlakatning kelajakdagi taraqqiyoti va barqaror rivojlanishining mustahkam asosi hisoblanadi. Talabalar esa ushbu jarayonning faol ishtirokchilari bo'lib, yangi g'oya va startap loyihalari bilan Yangi O'zbekistonni barpo etishda sezirarli hissa qo'shmoqdalar.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-2030-yillarga mo'ljallangan Ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi.
2. "Ilm-fanni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Prezident farmoni.
3. "2022-2026-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish strategiyasi".
4. UNESCO – O'zbekistonning ta'lim va ilm-fan sohasidagi rivojlanish ko'rsatgichlari haqida hisobotlar (<https://unesdoc.unesco.org>).
5. Kun.uz- <https://kun.uz/uz/news/category/education>.